

КУРАШЧИ ТАЛАБА ҚИЗЛАРДА ТАШКИЛ ЭТИЛАДИСГАН СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИДА АХБАРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДЛАРИ

Хасанов Илёс Тўйчиевич Термиз давлат педагогика
институтини Жисмоний маданият назарияси ва методикаси
кафедраси профессори

Аннотация: Ҳозирги кунда барча ривожланган давлатларда ўқув тренировка машғулотларини компьютер дастурлари орқали таҳлил қилиш ва бошқаришда юқори самара кўрилмоқда. Жумладан, енгил атлетикачилар билан олиб бориладиган ўқув тренировка жараёнинида компьютер икониятларидан фойдаланишда спортчи ҳолати имкониятларини реал баҳолаш ва унга мос равишда маълум бир усул ҳамда воситаларни танлаш заруратини юзага келтиради. Бунда спортчининг айнан қандай индивидуал хусусиятлари мусобақаларда қатнашишига таъсир кўрсатиши аниқланади

Калит сўз: Кураш, компьютер саводхонлик, жисмоний тарбия, статистик, назорат қилиш

Abstract: Currently, in all developed countries, high efficiency is seen in the analysis and management of educational training sessions through computer programs. In particular, it is necessary to realistically assess the possibilities of the athlete's condition and choose a certain method and means in accordance with it when using computer icons in the educational training process with athletes. In this, it is determined what individual characteristics of the athlete affect his participation in competitions.

Keywords: Wrestling, computer literacy, physical education, statistics, control

Ҳозирги кунда компьютер саводхонлиги спорт маданиятининг муҳим кўрсаткичи ҳисобланади, яъни ўқув тренировка машғулотларида спортчиларнинг тренировка юкларини таҳлил қилиш ва наоратида зарурий

воситага айланади. Бундан келиб чиқадики, компьютер дастурлари содда ва бошқариш иши ҳаммабоп бўлиши лозим. Ҳар қандай ҳаммабоп бошланишларни ҳаётга тадбиқ этиш жуда масъулиятли. Бугунги кунда жисмоний тарбия ва спортда компьютерларни кенг тадбиқ қилиш ва фойдаланиш соҳасида фундаментал тадқиқотлар олиб бориш жуда зарур. Шу жумладан:

- спортчиларнинг компьютер соҳасидаги билимлар комплексини ривожлантириш учун методик таъминот яратиш. У ўз ичига тушунчалар, классификация, таҳлил, ишлов бериш, синтез, тақдим этиш, рўйхатдан ўтказиш ва информатикани ўқув-тренировка ва мусобақа фаолиятида тадбиқ қила олишни олиши лозим;
- мусобақаларга тайёрланиш системасида КП нинг ўрнини аниқлаш;
- мусобақа фаолиятини таҳлил қилиш бўйича КП дан фойдаланиш натижасида спортчининг натижаси ва фикрлаши қандай ўзгараётганлигини аниқлаш;
- масъулиятли мусобақаларга тайёрланиш жараёнида энгил атлетикачилар мусобақа фаолиятини стимуллаштириш усулларини (методларини) ишлаб чиқиш.

Курашчилар билан олиб бориладиган ўқув тренировка машғулотларида компьютер имконитидан фойдаланиш мақсади Курашчиларнинг жисмоний тайёргарлиги ривожланишини кўра олиш ва бошқариш имкон яратиш. Бунда мусобақа олди тайёргарлик босқичларида тезкор хулосалар чиқариш лозим. Курашчилар тренировкасида замонавий ахборат технологияларини қўллаш мусобақа ва мусобақа босқич тренировкаларида энгил атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлик динамикасини кўриш имкониятини беради.

Спорт тренровкасини бошқарувнинг энг муҳим функцияларидан бири жисмоний тарбия ташкилотлари фаолиятининг энг муҳим йўналишлари бўйича бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш ҳисобланади. У ёки бу қарорни қабул қилиш учун бошқарув субъекти ечилиши зарур бўлган муаммонинг

турли жиҳатларига оид ахборотга эга бўлмоғи керак. Ахборот бошқарув қарорларини тайёрлаш ва қабул қилиш учун дастлабки материал бўлиб хизмат қилади. Қарор қабул қилиш учун фойдаланиладиган ахборот ишончли, тезкор, энг мақбул бўлиши ва яна бир қанча сифатларни ўзида жамлаши лозим. Фан ютуқларидан тренровка амалиётда фойдаланиш бўйича бошқарув ишларини амалга ошириш учун илмий-тадқиқот натижаларини ўзида акс эттирадиган илмий-техник ахборотгина эмас, балки унинг ташкил этилиши, илмий тадқиқотчи ходимлар, ҳар хил илмий асбоб-ускуналар ва ҳ.к. билан таъминланиши тўғрисидаги ахборот ҳам зарурдир.

Тайёргарлик босқичини амалга оширишда илмий изланиш учун танлаб олинган йўналишдаги вазиятни таҳлил этиш муҳим ўрин тутди. Тадқиқотчи ўхшаш муаммоларни ҳал этишга мавжуд ёндашувларни танқидий кўз билан куриб чиқади, муаммо устидаги ишларнинг долзарблиги, уларнинг амалий аҳамиятини далиллаб беради. Илмий тадқиқотнинг тайёргарлик босқичини муваффақиятли ўтказиш олимларнинг тадқиқ этилаётган, шунингдек, унга боғлиқ бошқа муаммолар бўйича ретроспектив, жорий ҳамда истиқбол илмий - техник ахборотлар билан таъминланиши даражасига боғлиқ. Бундай турдаги маълумотлар монографияларда, илмий мақолаларда, бажарилган илмий-тадқиқот ишлари тўғрисидаги ҳисоботларда, диссертацияларда, патент ахборотларида бўлиши мумкин. Бундан ташқари, олим чет элда олиб борилаётган шундай тадқиқотлар тўғрисида ҳам тўла тасаввурга эга бўлмоғи шарт. Тайёргарлик босқичи яқунлари асосида ахборотлар нуқтаи назаридан жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган таҳлилий обзор тузилади, унда муайян йўналишдаги илмий муваффақиятларни акс эттирувчи кўпгина илмий –техник ахборот манбаларидан олинган маълумотлар йиғилади. Тадқиқот дастурини тузиш босқичида мутахассислар жисмоний тарбия соҳасидаги илмий-тадқиқот ишларининг мамлакатимизда ёки чет элда яратилган дастури билан танишишлари лозим.

Ушбу босқичда тадқиқотнинг умумий манзараси юзага келиб қолади, унинг асосий масалалари, методологик асоси ҳамда текшириш амаллари кўрсатилган фаразлари шаклланади. Мутахассислар бу пайтда илмий тадқиқотнинг методологик тамойиллари, усулларини акс эттирувчи ахборотлар билан таъминланиши лозим.

Курашчиларни техник ҳаракатларга ургатишда махсус машқлар мажмуасидан фойдаланиш услубияти ишлаб чиқилган ҳамда бу услубиятнинг самарадорлиги педагогик тажриба утказиш йули билан асослаб берилган. Тажриба давомида синов тестлари буйича курсатган натижаларнинг статистик тахлили айнан шундай курсаткичлар буйича назорат гуруҳидаги анча паст ва статистик ишончсиз узгаришларга нисбатан тажриба гуруҳи таркибига киритилган синалувчи-ларнинг натижалари юкори ва статистик ишончли эканлигини аниқлаш имконини берди.

Курашчиларнинг техникасини ривожлантиришда махсус машқлар мажмуасидан фойдаланиш услу-биятини ишлаб чиқилиши ва уни амалиётга тадбиқ этилиши спортчиларни мусобақа жараёнидаги хара-катлар самарадорлигини оширади, ҳамда жисмоний тайёргарлик курсаткичларини ривожлантиришда анча юкори узгаришларга олиб келади.

Курашчилар техникасини намоён қилиш даража-сини педагогик назорат қилиб бориш учун барқарор ҳамда ахборотли тестлар мажмуи белгиланди, ушбу тестларнинг меъёрий қийматлари аниқланди.

Курашчиларни техник ҳаракатларга ургатишда махсус машқлар мажмуасидан фойдаланиш асосида спортчиларнинг жисмоний сифатларини ривожланти-риш услубияти ишлаб чиқилди ва тажрибада асослаб берилди.

Ахборот технологияларини жисмоний тарбия ва спортга соҳасига тадбиқ этиш, биринчи навбатда, ушбу фаолият билан бевосита боғлиқ бўлган ахборот тизимларини яратиш йўли билан ривожланиб бормоқда. Оммавий спорт ҳамда жисмоний тарбия ва спортда спортчиларни тайёрлаш

босқичларида ўқув тренировка юкламаларини, спортчилар кўрсатган натижаларни математик - статистика услублари ёрдамида таҳлил қилиш тренер ва мураббийлардан катта вақт ва меҳнат талаб қилади. Замонавий амалий-тадбиқий компьютер дастурлари орқали ахборот технологияларини қўллаш билан спортчиларнинг тренировка юкламаларини, кўрсаткичларини ўлчаш натижаларини назорат қилиш ва аниқлашга катта ёрдам берадиган компьютер дастурларини яратиш талаби ортиб бормоқда. Бунинг натижасида айрим сермеҳнат ва такрорланувчи амалларни бажарилишини компьютерга юклатиши ва уларни бажариш усул ва воситаларининг яратилиши жуда кўп маълумотларни тез «кўриб чиқиш»ни, жуда оз вақт давомида улкан ҳажмдаги материаллар таҳлилини катта аниқликдаги маълумотлар кўринишида ифодалаш зарурати пайдо бўлади.

Шу нарса аниқландики, ҳозир ахборот технологияларини енгил атлетикага тадбиқ қилиш мумкин, масалан кураш билан шуғулланувчи спортчиларнинг жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларини ҳисоблаш ишларини компьютерлар орқали бажарилиши аниқ маълумотларни олишга имкон беради. Танланган спорт тури бўйича спортчиларни танлаб олиш, уларга керакли материаллардан шу спортга оид машғулотларда қандай фойдаланиш мумкинлигини кўрсатиш.

Спорт тури бўйича керакли маълумотларни бевосита спортчилар ёрдамида олиш ва бу маълумотлар асосида жадваллар тузиш. Тренировка машғулотларида тренер-педагоглар томонидан танланган гуруҳ спортчилари учун саралаш ўтказилади ва олинган натижаларни тезкор таҳлил қилиш имкониятини яратди. Олинган маълумотларни жадваллар, математик моделлар ва чизмалар асосида аниқ тасаввурга эга бўлишида компьютерга киритилган маълумотлар катта ёрдам беради. Бунда ҳар бир математик модель берилган спортчининг кўрсаткичи шаклида қабул қилинади. Бу кўрсаткичлар

қанча кўп бўлса уларни орасидан энг яхшисини танлаб олиш шунча қулай бўлади.

Adabiyotlar:

1. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 20-25.
2. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 4-7.
3. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 5. – С. 18-21.
4. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 5. – С. 96-99.
5. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 5-8.
6. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – Т. 17. – С. 474-477.
7. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамиятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 785-790.
8. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
9. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT

- //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 27-31.
10. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.
11. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
12. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O ‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.
13. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
14. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
15. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.